

<https://www.networkofopenorgs.org/>

Alla cortese attenzione di:

Al Ministro dell'Università e della Ricerca

(Segretariato Generale MUR: segretariatogenerale@pec.mur.gov.it)

Al Ministro dell'Istruzione e del Merito

(Ufficio di Gabinetto: uffgabinetto@postacert.istruzione.it)

Oggetto: Attuazione della Raccomandazione OER dell'UNESCO in Italia

Gentili Ministri,

Nel novembre 2019 l'Italia ha firmato, insieme a tutti gli Stati membri dell'UNESCO, la [Raccomandazione UNESCO sulle risorse educative aperte](#), impegnandosi ad attuarla come parte dello sforzo globale per raggiungere l'[Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 4](#), "Istruzione di qualità per tutti". La Raccomandazione è stata presentata in Italia al Politecnico di Milano durante la Conferenza Open Education Global 2019.

Vi ringraziamo per averla firmata e per tutto il lavoro che state facendo per sostenerne l'attuazione nel nostro Paese anche in anticipo, con il Piano Nazionale Scuola Digitale 2015 ([Azione #23 - Produzione di risorse educative aperte](#)) e, più recentemente, con il [Decreto n.983 del 24.07.2023](#). Vi siamo grati per il vostro lavoro, e saremmo felici di contribuire a rendere l'Open Education una pratica consolidata a tutti i livelli di istruzione nel nostro Paese.

La Dynamic Coalition OER dell'UNESCO, la Rete delle organizzazioni aperte (Network of Open Orgs) e molte altre organizzazioni e istituzioni a livello globale e locale (alcune delle quali sottoscrivono questo invito) si stanno impegnando per rendere la Raccomandazione OER dell'UNESCO una realtà in tutti i luoghi. La comunità della Open Education è disponibile per facilitare a livello nazionale lo scambio di pratiche e il riuso di risorse di qualità, adattandolo al contesto italiano. Questa comunità ha già svolto un lavoro di cui l'Italia può beneficiare, tra cui: (1) un elenco di azioni per rendere operativa la Raccomandazione UNESCO sull'OER e (2) una raccolta di casi di studio su benefici misurati a partire dalla sua attuazione.

Firmando la Raccomandazione OER dell'UNESCO, il Governo e il popolo italiano hanno concordato quanto segue:

"Si raccomanda agli Stati membri di pianificare e sostenere strategicamente lo sviluppo di capacità OER, la sensibilizzazione, l'uso, la creazione e la condivisione a livello istituzionale e nazionale, rivolgendosi a tutti i settori e i livelli dell'istruzione".

<https://www.networkofopenorgs.org/>

Vi invitiamo a sedervi con noi, esplorare e discutere una serie di proposte per continuare gli sforzi fatti finora e migliorare insieme le azioni per implementare efficacemente alcune delle priorità del Ministero, come il miglioramento dell'offerta formativa e l'ampliamento dell'internazionalizzazione della comunità di ricerca attraverso le aree d'azione della Raccomandazione OER dell'UNESCO:

- Area d'azione 1 - Costruire la capacità delle parti interessate di creare, accedere, riutilizzare, adattare e ridistribuire le OER.
- Area d'azione 2 - Sviluppare politiche di sostegno.
- Area d'azione 3 - Incoraggiare un accesso efficace, inclusivo ed equo alle OER di qualità.
- Area d'azione 4 - Favorire la creazione di modelli di sostenibilità per le OER
- Area d'azione 5 - Promuovere e rafforzare la cooperazione internazionale.

Alcune azioni richiedono un impegno a lungo termine. Altre possono essere avviate immediatamente per innescare un processo di cambiamento e costruire il terreno con le competenze necessarie per andare avanti. Vorremmo sederci con voi, conoscere i progressi e i piani dei Ministeri e condividere alcune idee pratiche tratte dalla nostra esperienza nel campo dell'Open Education e dai progetti che abbiamo sviluppato finora in questa direzione.

Da dove cominciare? Una solida base potrebbe basarsi sulla formazione del personale docente, degli amministratori e di altri funzionari, punto di partenza cruciale per conoscere le licenze aperte e usare le OER. Fortunatamente, in Italia ci sono esperti e risorse, per lo più adattate nella lingua e nei contenuti, che possono supportare questa formazione.

Possiamo costruire su ciò che è già stato avviato e siamo disposti a contribuire per avviare ulteriori passi insieme.

Cordiali saluti,

Paola Corti, per conto del [Network of Open Orgs](https://www.networkofopenorgs.org/)

Organizzazioni e comunità in Italia che sottoscrivono:

[Open Education Italia](#)

[Wikimedia Italia](#)

[Creative Commons Chapter ITA](#)

Organizzazioni e comunità globali che sottoscrivono:

[Creative Commons](#)

[International Council for Open and Distance Education - ICDE](#)

[OE Global](#)

[ISKME](#)

<https://www.networkofopenorgs.org/>

To the kind attention of:

The Minister of University and Research

(Segretariato Generale MUR: segretariatogenerale@pec.mur.gov.it)

The Minister of Education and Merit

(Ufficio di Gabinetto: uffgabinetto@postacert.istruzione.it)

Object: Implementing the UNESCO OER Recommendation in Italy

Dear Ministers,

In November 2019, Italy signed, together with all UNESCO member States, the [UNESCO Recommendation on Open Educational Resources](#), committing to its implementation as part of the global effort to achieve [Sustainable Development Goal 4](#), "Quality Education for All". The Recommendation was presented in Italy at Politecnico di Milano during the Open Education Global 2019 Conference.

Thank you for signing it and for all the work you've been doing to support its implementation in our country even in advance, with the 2015 Piano Nazionale Scuola Digitale ([Azione #23 - Produzione di risorse educative aperte](#)) and, more recently, with [Decreto n.983, 24.07.2023](#). We are grateful for your work and would be happy to contribute to making Open Education a consolidated practice at all levels of education in our country.

The UNESCO OER Dynamic Coalition, the Network of Open Organisations, and many other organisations and institutions at the global and local levels (some of which are undersigning this letter) are striving to make the UNESCO OER Recommendation a reality in all places. The Open Education community is willing to help at the Italian national level to exchange practices and reuse what works, adapting it to the local context. This community has already done work that Italy can leverage, including, for example, (1) a list of actions to operationalise the UNESCO Recommendation on OER and (2) case studies to provide evidence-based benefits of its implementation.

Signing the UNESCO OER Recommendation, the Government and the people of Italy agreed to the following:

"Member States are recommended to strategically plan and support OER capacity building, awareness raising, use, creation and sharing at the institutional and national levels, targeting all education sectors and levels."

We are inviting you to sit with us, explore and discuss a set of proposals to continue your efforts so far and enhance together the actions to effectively implement some of the Ministries'

<https://www.networkofopenorgs.org/>

priorities, such as improving the educational offerings and enlarging the research community internationalisation through the UNESCO OER Recommendation action areas:

- Action Area 1 - Building capacity of stakeholders to create, access, re-use, adapt and redistribute OER
- Action Area 2 - Developing supportive policy
- Action Area 3 - Encouraging effective, inclusive and equitable access to quality OER
- Action Area 4 - Nurturing the creation of sustainability models for OER
- Action Area 5 - Promoting and reinforcing international cooperation

Some actions require a long-term effort. Some others can be started immediately to ignite a process of change and build the ground with the skills needed to move forward. We would like to sit with you, learn about the Ministries' progress and plans and share some practical ideas from our experience in the field of Open Education and the projects we developed in this direction so far.

Where to start? A robust foundation might be based on upskilling teaching staff, administrators, and other officials crucial to understanding and enabling OER. Fortunately, there are experts in Italy and resources mostly adapted in language and content, which can support this training.

We can build on what has already been started and are willing to contribute to ignite further steps together.

Kind regards,

Paola Corti, on behalf of the [Network of Open Orgs](#)

Undersigning organisations and communities in Italy:

[Open Education Italia](#)

[Wikimedia Italia](#)

[Creative Commons Chapter ITA](#)

Undersigning organisations and communities at the global level:

[Creative Commons](#)

[International Council for Open and Distance Education - ICDE](#)

[OE Global](#)

[ISKME](#)